

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПРЕТА ОВЕРБУКИНГА В РАМКАХ ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

ON THE ISSUE OF THE NEED TO BAN OVERBOOKING WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PASSENGER AIR TRANSPORTATION AGREEMENT

МОЛЧАНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
*ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный
экономический университет.*

MOLCHANOV EVGENY VIKTOROVICH,
St. Petersburg State University of Economics.

В данной статье рассматривается механизм незаконного одностороннего изменения или расторжения договора воздушной перевозки пассажиров со стороны перевозчика, которое также именуется овербукингом. Выявлены основные причины популярности овербукинга у авиаперевозчиков. Проанализированы основные точки зрения на решение данной проблемы. Также отмечена важность соблюдения законных прав пассажира, как слабой стороны по договору. В заключении высказывается мнение в пользу запрета овербукинга, закреплении выплаты пострадавшим пассажирам денежных компенсаций и о реформировании законодательства в данной части.

This article discusses the mechanism of illegal unilateral modification or termination of the passenger air transportation agreement by the carrier, which is also called overbooking. The main reasons for the popularity of overbooking among air carriers have been identified. The main points of view on the solution of this problem are analyzed. The importance of respecting the legitimate rights of the passenger, as a weak party to the contract, was also noted. In conclusion, the opinion is expressed in favor of banning overbooking, fixing the payment of monetary compensation to injured passengers and reforming legislation in this part.

Ключевые слова: воздушные перевозки, пассажир, перевозчик, овербукинг, ответственность.

Key words: air transportation, passenger, carrier, overbooking, responsibility.

Популярность воздушных перевозок пассажиров в нашей стране с каждым годом постоянно растет. При этом, многие пассажиры часто сталкиваются с незаконными действиями перевозчика. Однако на первом месте по популярности обсуждения в обществе и СМИ находится проблема частых случаев овербукинга, то есть незаконного одностороннего изменения или расторжения договора воздушной перевозки пассажиров, которое вызвано сверхбронированием. Неприятно столкнуться с ситуацией, когда пассажир приезжает в аэропорт, а ему отказывают в перевозке, аргументируя техническим сбоем, из-за которого было продано больше билетов, чем вмещает воздушное судно. Вместе с этим, возникают сомнения по поводу реального факта наличия такого технического сбоя, а не желания авиакомпании повысить свои доходы. Причем, нет разницы, какой авиакомпанией летит пассажир, такая ситуация может случиться не только в России, но и в любой стране мира. От этого никто не застрахован.

Причина овербукинга объясняется тем, что примерно 5-10 % пассажиров при покупке билета не являются на рейс. Причины этому могут быть абсолютно разные, например, у кого-то резко изменились планы. Естественно, такая ситуация перевозчику не выгодна. Именно поэтому авиакомпаниями был придуман механизм овербукинга, который можно подразделить на плановый и технический. В первом случае, чтобы избежать появления на борту воздушного судна свободных мест и, как следствие, повышения убытков, перевозчик продает больше билетов, чем может вместить данный самолет. Вторым случаем является ситуация, когда перед отправкой рейса тип воздушного судна меняется перевозчиком на самолет меньшей вместимости. Например, Аэробус А-320, вмещающий до 180 пассажиров, авиакомпания решит сменить на его младшего брата Аэробус А-319, в который помещается в максимальной компоновке только до 156 пассажиров. Логично, что в обоих случаях часть пассажиров останется без билетов. Стоит отметить, что такая ситуация может произойти по независящим от перевозчика причинам. Например, техническая неисправность заявленного борта. В таком случае, такое право перевозчика на замену воздушного судна прямо предусмотрено п. 76 Федеральных авиационных правил, утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (далее – ФАП-82). Однако, в связи с этим, возникает другой вопрос. Как доказать, что замена воздушного судна произошла именно в рамках соблюдения требований безопасности, а не умышлено была продумана авиакомпанией в целях заработка. Такая ситуация происходит явно не в пользу пассажира. Поэтому он вправе будет обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав.

На данный момент овербукинг при осуществлении авиаперевозок ни коем образом не запрещен. На что не раз указывалось в судебной практике [4]. Поэтому авиаперевозчики часто этим пользуются. Однако это не значит, что пассажир не может защитить своих нарушенных прав. Если ему будет вовсе отказано в перевозке на основании сверхбронирования, то пассажир вправе применить положения ст. 310 ГК РФ, которые закрепляют запрет на односторонний отказ от изменения обязательств (в противном случае виновная сторона выплачивает убытки). Также он может обратиться за защитой своих прав как потребитель, ведь авиаперевозчик оказал ему услугу ненадлежащего качества, за что предусмотрен административный штраф. Наконец, ст. 120 Воздушного кодекса РФ предусматривает выплату перевозчиком штрафа за просрочку доставки пассажира в пункт его назначения. Также, в случае задержки рейса, ФАП-82 прямо закрепляют соответствующие обязанности перевозчика. Практика показывает, что закон, в данном случае, стоит на стороне пассажира. Так, недавно Западно-Сибирская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности за отказ в перевозке авиакомпанию ПАО «Сибирь» («S7 airlines») [3]. Более того, некоторые авиакомпании стремятся не доводить ситуацию до выплаты штрафов, поэтому предлагают пострадавшим пассажирам альтернативные варианты перевозки: повышение класса обслуживания, если это возможно (с эконома на комфорт или бизнес), или же предлагают пересесть на следующий рейс.

Нередко в обществе высказывается инициатива о легализации овербукинга в российском законодательстве. По такому пути пошли в США и ЕС, закрепив право пассажира на получение фиксированной денежной компенсации, размер которой зависит от продолжительности рейса. Более того соответствующее законодательство иностранных государств предусматривает обязанность перевозчика найти среди пассажиров тех, кто желает отказаться от уже закрепленного за ними места в самолете в пользу получения соответствующей компенсации. Сторонники данной концепции утверждают, что полный запрет овербукинга принесет лишь вред авиаотрасли, поскольку это будет влиять на снижение конкурентоспособности и повышение убытков. Логично, что за легализацию овербукинга в основном высказываются крупные российские авиаперевозчики, которые зарабатывают на этом явлении. В 2015 году на рассмотрение был внесен соответствующий законопроект, который сразу же

был поддержан национальным перевозчиком «Аэрофлот». Однако он не предусматривал выплаты компенсации, а лишь закреплял право пассажира на получение альтернативного варианта воздушной перевозки [1]. Данный законопроект не был принят, поскольку соответствующие альтернативные условия перевозки авиакомпании и так используют в повседневной практике. Также он получил большую критику в обществе. К слову, в 2021 году «Аэрофлот» вновь высказался о закреплении в законодательстве механизма овербукинга [2]. Так, он предложил разрешить перевозчику продавать более дешевые билеты по особым тарифам, покупка которых будет подразумевать согласие пассажира на возможные изменения условий договора воздушной перевозки в одностороннем порядке. Также предложение охватывает закрепление со стороны перевозчика компенсации за ожидание.

Однако овербукинг имеет больше противников, чем сторонников. Поэтому часто высказываются предложения по полному запрету случаев сверхбронирования и незаконного одностороннего изменения или расторжения договора воздушной перевозки пассажиров. Сторонники данной точки зрения предлагают не просто ограничиться закреплением компенсаций, а в корне бороться с данным негативным явлением. Важно отметить, что ситуация овербукинга ставит пассажиров в неравные условия, что уже является нарушением их конституционных прав. Как авиакомпания решает, кто из пассажиров, купивших билет, является лишним? К сожалению, это решается перевозчиком в одностороннем порядке. Тарасенко Ю.А. предлагает законодательно закрепить список лиц, на которых будут распространяться гарантии приоритета в перевозке (такие лица должны обладать важными жизненными обстоятельствами) [5, с. 110]. То есть им перевозчик в рамках овербукинга отказать точно не сможет. Идея интересная, более того похожая мысль однажды высказывалась Минтрансом РФ. Однако, она все равно не сможет решить всех существующих проблем. Появление многих жизненных обстоятельств очень трудно предугадать. Также не стоит забывать и про нормы Воздушного кодекса и ФАП-82, согласно которым перевозчик обязан перевезти пассажира в необходимый ему пункт назначения с предоставлением места на воздушном судне [6, с. 350]. Закрепление пассажирского места является обязательным условием перевозки воздушным транспортом пассажира. Выходит, что перевозчик сознательно нарушает данные нормы, злоупотребляя овербукингом.

Так какую же из двух вышеуказанных стратегий в отношении овербукинга стоит принять во внимание? Мне наиболее близка вторая точка зрения. Более того, это соответствует текущему вектору обсуждения данной проблемы, ведь в Государственной Думе РФ сейчас на рассмотрении в первом чтении находится важный законопроект № 1122806-7, авторы которого предлагают полностью запретить овербукинг, установить для перевозчиков за это большие штрафы, а также закрепить возмещение причиненных в связи с отказом пассажиру в авиаперелете убытков и выплату компенсации в размере десятикратной стоимости билета. Правительство РФ, к сожалению, данный законопроект не поддержало, отметив некоторые сложности в реализации. Однако это в лишний раз подчеркивает актуальность существующей проблемы.

На наш взгляд, необходимо не поощрять овербукинг, а стараться пресекать такие прецеденты вплоть до полного запрета. В конечном счете все равно страдает пассажир. Не стоит забывать, что он является слабой стороной по договору воздушной перевозки. Поэтому стремление закрепить в законе права пассажира на получение компенсации является верным. Необходимо дальше реформировать законодательство в соответствующей сфере. Таким образом, проблема незаконного одностороннего изменения или расторжения договора воздушной перевозки пассажиров существует до сих пор, и она остро нуждается в решении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аэрофлот: Закон об овербукинге защитит права российских пассажиров. URL:

https://aif.ru/money/company/aeroflot_zakon_ob_overnukinge_zashchitit_prava_rossiyskih_passazhirov
(дата обращения 29.03.2024).

2. «Аэрофлот» придумал, как легализовать овербукинг. URL: https://www.frequentflyers.ru/20-21/02/26/su_legalize/ (дата обращения 29.03.2024).

3. По инициативе Новосибирского транспортного прокурора АО «Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в авиаперевозке. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/zstp/mass-media/news?item=69647735> (дата обращения 29.03.2024).

4. Решение Ханты-Мансийского районного суда от 22 июля 2019 г. по делу № 2-3084/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/mWcYMQB0hP5Q/> (дата обращения 29.03.2024).

5. Тарасенко Ю.А. Овербукинг на транспорте, проблема лишнего пассажира // Транспортное право и безопасность. 2021. № 1 (37). С. 105-112.

6. Тимофеева В.В. Проблемы ответственности авиаперевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки пассажира // Вопросы российской юстиции. 2021. № 14. С. 341-354.

© Молчанов Е.В., 2024.